

Hacia una bioeconomía sostenible: Revisión de biodiésel y bioetanol en la década 2015-2025

César Sáez-Navarrete ^{1, 2, 3, 4, *}

¹ Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos, Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile, Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago 7820436, Chile. csaez@uc.cl*, csaen@ub.edu.

² Centro de Investigación en Nanotecnología y Materiales Avanzados, Pontificia Universidad Católica de Chile, Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago 7820436, Chile.

³ Centro de Energía, Pontificia Universidad Católica de Chile, Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago 7820436, Chile.

⁴ Instituto Milenio de Amoníaco Verde como Vector Energético MIGA (ICN2021_023). Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul, Santiago 7820436, Chile.

Resumen: Este artículo presenta una revisión crítica de los avances tecnológicos, ambientales y regulatorios asociados a la producción de biodiésel y bioetanol en el período 2015-2025, centrándose en sus resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Los hallazgos evidencian que, si bien las tecnologías convencionales, transesterificación alcalina en biodiésel y fermentación alcohólica en bioetanol, se encuentran maduras y altamente optimizadas, los principales desafíos persisten en la dependencia de materias primas alimentarias, la eficiencia del uso de residuos y la sostenibilidad de nuevas rutas tecnológicas. La introducción de catalizadores heterogéneos, enzimas inmovilizadas y levaduras genéticamente modificadas ha permitido mejorar la conversión de insumos de baja calidad, aunque su escalamiento aún enfrenta barreras de costo y estabilidad. En términos ambientales, la revisión confirma que la reducción de emisiones de GEI oscila entre un 50 y un 90 % cuando se emplean residuos como materia prima, mientras que escenarios de deforestación o cambio indirecto de uso de suelo pueden anular los beneficios. De allí la necesidad de certificaciones robustas de sostenibilidad y trazabilidad.

La discusión resalta que los biocombustibles, lejos de ser una panacea única, deben integrarse en un portafolio diversificado de soluciones energéticas que incluya electrificación, hidrógeno y combustibles sintéticos. Su rol será complementario, con aportes estratégicos en sectores difíciles de electrificar como la aviación, el transporte marítimo y la carga pesada. A nivel económico, el costo de la materia prima sigue siendo la principal variable, lo que refuerza la urgencia de expandir cadenas de recolección de residuos y consolidar modelos de biorrefinería que valoricen coproductos como glicerina o lignina. Ejemplos como Brasil, Estados Unidos y la Unión Europea demuestran que el éxito depende directamente de políticas estables, mandatos claros de mezcla y apoyo financiero a la I+D.

Las conclusiones de la revisión enfatizan que el biodiésel y el bioetanol ya aportan cerca del 4 % de la energía destinada al transporte mundial, pero su contribución futura dependerá de la capacidad de innovar, diversificar materias primas y mantener un marco regulatorio coherente. Entre las recomendaciones destacan: (i) intensificar la investigación en catalizadores y pretratamientos más eficientes, (ii) promover programas demostrativos de biorrefinerías integrales con financiamiento público-privado, (iii) implementar políticas diferenciadas que prioricen biocombustibles avanzados, (iv) actualizar normas

Publicado: 1 Septiembre de 2025

Derechos de autor © 2025 autores.

de calidad de combustibles para nuevas mezclas y derivados, y (v) fortalecer la capacitación, la comunicación pública y la inclusión de agricultores y pymes en la cadena de valor. En definitiva, si la innovación tecnológica continúa y las políticas de apoyo se mantienen firmes, los biocombustibles podrán desempeñar un papel relevante en la descarbonización global hacia 2050, contribuyendo no solo a la reducción de emisiones, sino también al desarrollo rural y a la seguridad energética.

Palabras clave: Transesterificación, Fermentación lignocelulósica, Catálisis enzimática, Biocombustibles avanzados, Políticas energéticas, Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

1. Introducción

Los biocombustibles biodiésel y bioetanol se han consolidado en las últimas décadas como alternativas sostenibles a los combustibles fósiles en el transporte. El biodiésel se define técnicamente como una mezcla de ésteres alquílicos de ácidos grasos de cadena larga, comúnmente ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME), producida mediante transesterificación de triglicéridos presentes en aceites vegetales o grasas animales.

La motivación principal para el desarrollo y despliegue del biodiésel (FAME) radica en su origen renovable y en su baja intensidad de carbono a lo largo del ciclo de vida. Evaluaciones recientes basadas en datos industriales indican reducciones netas de GEI del 40–86 % frente al diésel fósil (≈ 103 g CO₂e/MJ), con intensidades típicas de ~ 12 – 19 g CO₂e/MJ cuando se utilizan residuos (aceite de cocina usado, sebo o aceite de maíz destilado) y en torno a ~ 30 g CO₂e/MJ para aceites de semilla cuando se incluyen cambios de uso de suelo indirectos en las hipótesis (LUC) (Xu et al., 2022). En operación vehicular, su mayor fracción oxigenada suele favorecer combustiones más completas y disminuciones de material particulado/negro de carbono, CO y HC; no obstante, el efecto sobre NO_x es sensible al porcentaje de mezcla del biodiésel con el combustible diésel y a la tecnología del motor, y puede ser neutro o levemente positivo. Por ejemplo, en ensayos controlados B20 redujo PM y negro de carbono, pero mostró NO_x superiores al diésel base, efecto que puede mitigarse con aditivos oxigenados, ajustes de calibración (Liang, 2021) o al uso de catalizadores basados en urea. Análisis de alto nivel en motores marinos confirman estos co-beneficios locales (PM/BC) y subrayan la necesidad de gestionar los trade-offs de NO_x mediante estrategias de pos-tratamiento y optimización del sistema (Aakko-Saksa et al., 2023). En conjunto, estos atributos, sumados a la diversificación y seguridad del suministro, explican el respaldo normativo que ha recibido el biodiésel en múltiples jurisdicciones.

El bioetanol, por su parte, es etanol combustible obtenido por fermentación de azúcares derivados de biomasa renovable (por ejemplo, caña de azúcar o maíz), seguido de destilación y deshidratación hasta alcanzar grado combustible. Ambos son combustibles líquidos, biodegradables y de baja toxicidad relativa, compatibles con motores de combustión interna convencionales (biodiésel en motores diésel; bioetanol en motores a gasolina, ambos biocombustibles oxigenados).

La principal motivación para su desarrollo radica en su carácter renovable y su potencial de neutralidad en carbono, lo que se traduce en reducciones de emisiones netas de CO₂ cuando sustituyen a sus equivalentes fósiles. Diversos análisis de ciclo de vida muestran reducciones significativas de GEI; por ejemplo, Xu, Lee y Wang (2022) estiman para el etanol de maíz en EE. UU. una intensidad de carbono de 52,4 g CO₂e/MJ, frente a 92,7 g CO₂e/MJ de la gasolina, es decir, una disminución ≈ 43 % respecto del combustible fósil. Adicionalmente, su combustión tiende a emitir menores cantidades de contaminantes locales (material particulado, óxidos de azufre e hidrocarburos no quemados), contribuyendo a mejorar la calidad del aire. Estas propiedades, junto con

beneficios de seguridad energética, han impulsado políticas de fomento en numerosos países, diversificando la matriz energética y generando menor dependencia de las importaciones de petróleo y de combustibles derivados.

Desde una perspectiva histórica y geográfica, el bioetanol presenta un uso consolidado desde finales del siglo XX, destacando el Programa Proálcool de Brasil (década de 1970), que dio origen a una industria a gran escala basada en caña de azúcar. En 2023, Brasil operaba con mezclas de gasolina E27 (27 % v/v de etanol), con planes de incremento en los años siguientes (ver Tabla 1). En Estados Unidos, el etanol de maíz representa aproximadamente 10 % del volumen de gasolina (E10) bajo el Renewable Fuel Standard (RFS), con una producción de 46,6 millones de toneladas en 2023. La Unión Europea, tradicionalmente líder en biodiésel, ha adoptado mezclas típicas B7–B10 a partir de aceites vegetales (colza, girasol, entre otros). En Asia, Indonesia y otros países han emergido como grandes productores de biodiésel a base de aceite de palma, con un mandato B30 desde 2020 y hoja de ruta hacia B40. En América Latina, además de Brasil (etanol) y Argentina (biodiésel de soja), la adopción ha sido heterogénea. Chile, por ejemplo, no ha desarrollado una industria significativa de biocombustibles por la limitada disponibilidad de suelo agrícola y la ausencia de mandatos obligatorios; pese a autorizar en 2008 mezclas voluntarias bajas (hasta 5 %), no hubo despegue comercial. No obstante, se consolidó un ecosistema de recolección y valorización de aceites de fritura para biodiésel, con exportación a Europa, ilustrando cómo el diseño de políticas públicas -o su ausencia- resulta determinante para el desarrollo del sector.

Tabla 1. Evolución de la mezcla obligatoria de etanol anhidro en gasolina en Brasil.

Año / Período	Mandato de mezcla	Fuente normativa / programa	Observaciones
1931	E5 (voluntario)	Decreto inicial	Primer uso de etanol en gasolina importada
1938	Obligatorio (≈E5)	Decreto federal	Se establece obligatoriedad de mezcla
1976–1992	E10–E22 (variable)	Programa Proálcool	Mezcla ajustada según disponibilidad de caña y etanol
1993	E22	Ley N° 8.723/1993	Fija mezcla nacional, con rango 20–25 % permitido
2006–2014	E20–E25	Decretos ejecutivos	Ajustes estacionales de la mezcla según oferta
2015	E27	Portaria N° 75/2015; Anuncio oficial (Casa Civil, 2015)	Vigente desde 16 de marzo de 2015
2015–2024	E27 (estable)	Normativa vigente (rango 18–27,5 %)	Mezcla se mantiene en 27 % durante la década
2025	E30	Resolução CNPE N° 9/2025; ANP (julio–agosto 2025)	Vigente desde 1 de agosto de 2025; ANP ajusta especificaciones

Fuentes: (USDA FAS, 2024; Brasil, 1993; MAPA, 2015; Casa Civil, 2015; CNPE, 2025; ANP, 2025a; ANP, 2025b; Gasparatos, Borzoni, & Abramovay, 2012).

El marco legal y regulatorio internacional refleja tanto el interés por fomentar biocombustibles como la cautela frente a posibles impactos negativos. En la Unión Europea, la Directiva (UE) 2018/2001 (conocida como RED II) estableció un objetivo de 14% de energía renovable en el transporte para 2030, pero impuso un límite del 7% para el aporte de biocombustibles producidos a partir de cultivos alimentarios (European Parliament & Council, 2018), a fin de mitigar la competencia con la producción de alimentos. Adicionalmente, la UE fijó subobjetivos obligatorios para biocarburantes avanzados (p. ej., biocombustibles a partir de residuos lignocelulósicos, algas, aceites usados), requiriendo al menos 3,5% de estos biocombustibles avanzados en 2030. Estas disposiciones, junto con estrictos criterios de sostenibilidad (ahorros mínimos de emisiones, no conversión de tierras con alto carbono, etc.), buscan garantizar que la expansión de bioenergía sea ambientalmente sostenible. En Estados Unidos, el programa RFS vigente desde 2005 establece volúmenes anuales crecientes de incorporación de biocombustibles en el mercado de combustibles (U.S. Environmental Protection Agency [EPA], 2005; EPA, 2023), diferenciando entre biocombustibles convencionales (principalmente etanol de maíz) y avanzados (e.g., biodiésel, diésel renovable, etanol celulósico), con metas de reducción de emisiones para cada categoría. Brasil, mediante su política *RenovaBio* (2017), asigna objetivos de descarbonización y créditos comerciales (CBIOS) (Brasil, 2017; MAPA, 2020) para incentivar la producción eficiente de bioetanol y biodiésel, complementando sus mandatos de mezcla ya altos (E27 en gasolinas y B12 subiendo a B15 en diésel). Otros países asiáticos como China han experimentado con mandatos E10 en regiones piloto, aunque los implementaron de forma parcial debido a limitaciones en la oferta de materias primas (por ejemplo, China produjo ~3.9 mil millones de litros de etanol en 2022 (USDA FAS, 2023), insuficientes para un E10 nacional). En suma, las regulaciones reflejan un delicado equilibrio (IEA, 2021; IRENA, 2022) entre promover los biocombustibles para objetivos climáticos y energéticos, y limitar sus posibles impactos adversos (seguridad alimentaria, uso de suelos, deforestación), lo que a su vez orienta la dirección de la investigación y desarrollo tecnológico en el campo.

Considerando este contexto, el objetivo de esta revisión es sintetizar y analizar críticamente los avances tecnológicos en la producción de biodiésel y bioetanol reportados en la literatura científica, patentes y fuentes técnicas especializadas en la última década, así como identificar brechas de conocimiento, desafíos pendientes y oportunidades de mejora. La Introducción ha presentado las definiciones básicas, la motivación y el marco regulatorio que contextualizan la materia. En la sección de Metodología, se detallan los criterios de búsqueda y selección de la bibliografía. Posteriormente, en Resultados, se expone el estado del arte de los procesos de producción de biodiésel y bioetanol (convencionales y emergentes), incluyendo materias primas, mecanismos de reacción, tecnologías de proceso y casos destacados en distintas regiones. La Discusión profundiza en la comparación crítica de estas tecnologías, sus impactos ambientales, económicos y sociales, así como las tendencias de innovación (por ejemplo, nuevas generaciones de biocombustibles). Finalmente, se presentan las Conclusiones principales de la revisión y Recomendaciones para futuras líneas de investigación, desarrollo tecnológico y políticas públicas que permitan potenciar el rol de los biocombustibles en una transición energética sostenible.

2. Metodología

La presente revisión se desarrolló mediante una estrategia sistemática y rigurosa de búsqueda, recopilación y análisis de literatura científica y técnica relevante. En primer lugar, se definieron las preguntas de investigación centrales, orientadas a: (a) las materias

primas (feedstocks) empleadas en la producción de biodiésel y bioetanol, clasificadas según las distintas “generaciones”; (b) los mecanismos de conversión química y biológica asociados a cada proceso; (c) las tecnologías de producción en escalas de laboratorio, piloto e industrial, tanto convencionales como emergentes; y (d) los avances, desafíos y perspectivas reportados en la literatura reciente.

Con este marco, se diseñó una estrategia de búsqueda bibliográfica en español e inglés, utilizando combinaciones de palabras clave tales como “biodiesel production technologies”, “bioethanol fermentation lignocellulosic”, “transesterificación biodiésel catalizador”, y “bioetanol segunda generación”. Las bases de datos consultadas incluyeron Web of Science, Scopus, SciELO y repositorios especializados en bioenergía, con énfasis en revistas de alto impacto. Se otorgó prioridad a artículos revisados por pares publicados en los últimos diez años (2015–2025), incorporando únicamente literatura más antigua en casos de trabajos pioneros o de alta citación necesarios para contextualizar la evolución histórica de las tecnologías.

En segundo término, se efectuó una búsqueda en bases de datos de patentes para identificar desarrollos tecnológicos recientes no siempre reflejados en la literatura científica. Se consultaron ESPACENET y WIPO Patentscope, recopilando patentes publicadas entre 2010 y 2021 relacionadas con la producción de biodiésel y bioetanol. El análisis incluyó una revisión cualitativa de tendencias tecnológicas emergentes (e.g., catalizadores heterogéneos, reactores innovadores, aplicaciones enzimáticas), complementada con estudios previos de vigilancia tecnológica sobre patentes en biocombustibles.

En tercer lugar, se integraron informes técnicos y estadísticos de organismos internacionales y agencias gubernamentales de referencia en el ámbito energético, con el fin de obtener datos actualizados de producción, consumo y políticas. Entre las fuentes revisadas destacan informes de la Agencia Internacional de Energía (IEA), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la FAO, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), además de documentos normativos oficiales (como directivas de la UE y legislaciones nacionales). Estas fuentes aportaron el marco cuantitativo y regulatorio necesario para contextualizar los resultados y la discusión.

Finalmente, se consideraron noticias y reportajes de medios periodísticos reconocidos (e.g., Reuters, BBC, Nature News, Science News, El País) con el propósito de ilustrar avances recientes, proyectos piloto, inversiones y controversias que aún no se encuentran documentados en la literatura académica. Ejemplos relevantes incluyen reportes sobre el adelantamiento de mandatos de mezcla (como la decisión de Brasil en 2023 de implementar B15 en 2024) o sobre iniciativas innovadoras en biocombustibles derivados de microalgas en la Unión Europea.

Toda la información recopilada fue sometida a un análisis integrador y crítico, estructurando la revisión en categorías temáticas (para biodiésel: materias primas, reacciones, catalizadores y procesos; y de forma análoga para bioetanol). Cada fuente se evaluó en términos de su solidez metodológica y calidad de datos, procurando la corroboración cruzada de la evidencia para cada afirmación. Solo se incluyeron resultados respaldados.

3. Resultados

3.1. Producción de biodiésel

3.1.1. Materias primas, mecanismos y tecnologías

Materias primas (feedstocks) para biodiésel: El biodiésel convencionalmente se produce a partir de aceites vegetales edibles como la soya, canola (colza), palma, girasol y otros, que fueron la base de la primera generación de biodiésel. De hecho, se estima que aproximadamente 95% del biodiésel global hasta mediados de la década de 2010 provenía de aceites comestibles. Si bien estos aceites ofrecen altos rendimientos en ésteres (debido a su elevado contenido de triglicéridos), su uso generó preocupación por la potencial competencia con la producción de alimentos y la presión sobre los precios agrícolas. En respuesta, la investigación se ha volcado hacia materias primas de segunda generación, no competentes con la alimentación, como aceites no comestibles (por ejemplo, jatrofa, *Pongamia pinnata*, camelina), grasas animales (sebo de ganado, aceite de pescado) y especialmente aceites residuales o reciclados (aceite usado de cocina, grasas trapera). Estas materias primas de desecho presentan la ventaja de costos más bajos y beneficios ambientales al revalorizar residuos, aunque suelen contener niveles más altos de impurezas y ácidos grasos libres (FFA) que requieren pretratamientos adicionales.

Una tercera categoría o tercera generación corresponde a los lípidos obtenidos de microalgas y otras biomásas acuáticas. Las microalgas pueden contener 20-50% de aceite en peso seco e incluso cepas particulares alcanzan contenidos lipídicos mucho más elevados bajo ciertas condiciones. Su gran ventaja es un rendimiento por superficie muy superior al de cultivos terrestres y no competir por suelos agrícolas (pueden cultivarse en estanques o reactores fotobioquímicos, llamados fotobiorreactores, en tierras no arables). Estudios emblemáticos señalaron desde 2007 el enorme potencial de las microalgas para producir biodiésel sostenible a gran escala (Chisti, 2007), aunque subrayando también retos como la cosecha de biomasa algal y la extracción eficiente del aceite (Bravo-Fritz et al., 2016; Bravo-Fritz et al., 2015). Aún en 2025, el biodiésel de microalgas no ha alcanzado viabilidad comercial, pero continúan los desarrollos en cepas genéticamente mejoradas, sistemas de cultivo más eficientes y procesos integrados de biorefinería que aprovechan también coproductos (proteínas, pigmentos) para hacer rentable la operación. Finalmente, algunos autores proponen una cuarta generación de biodiésel vinculada a la biología sintética y la captura de carbono: plantas oleaginosas o algas genéticamente modificadas para producir mayores rendimientos de aceite o con composición optimizada, combinadas con esquemas de captura y secuestro de CO₂ durante su cultivo (lo que resultaría en biodiésel con balance de carbono neto negativo). Aunque esta cuarta generación es aún conceptual, existen investigaciones incipientes en modificar metabólicamente microalgas para excretar directamente hidrocarburos o mejorar su perfil lipídico, y en cultivos energéticos (como variedades de Brassica o Camelina transgénicas) con aceites más adecuados para biocombustibles.

El desarrollo de biodiésel a partir de microalgas representa una de las rutas más prometedoras de la llamada tercera generación, pero enfrenta importantes desafíos tecnológicos y económicos (Niju et al., 2025). Entre las principales limitaciones se encuentran los altos costos de cultivo y recuperación lipídica, la necesidad de controlar de forma precisa parámetros ambientales como temperatura, pH, nutrientes (Erisman et al., 2009) y luz, y los elevados consumos de agua y energía asociados a su producción a gran escala. Asimismo, la complejidad de los procesos de extracción de lípidos, que requieren pretratamientos como disrupción celular y solventes específicos, dificulta la industrialización competitiva. A pesar de estas limitaciones, las microalgas ofrecen ventajas notables, como su elevada productividad de biomasa lipídica, la no competencia por tierras agrícolas y la capacidad de capturar CO₂ durante el crecimiento, contribuyendo a la mitigación del cambio climático. Más allá de las microalgas, otros microorganismos oleaginosos han cobrado relevancia en la investigación de biodiésel: levaduras capaces de

acumular hasta 70 % de su peso seco en lípidos (e.g., *Rhodotorula*, *Yarrowia*, *Lipomyces*), hongos filamentosos como *Mortierella isabellina* o *Aspergillus oryzae*, e incluso bacterias oleaginosas como *Rhodococcus opacus* o *Acinetobacter* spp., que utilizan residuos lignocelulósicos, glicerol o aguas residuales como sustratos. Estos sistemas biológicos alternativos amplían el horizonte de la biotecnología de lípidos, pero al igual que las microalgas, requieren avances en ingeniería metabólica, reducción de costos y mejora de procesos de recuperación para volverse comercialmente viables (Chen et al., 2021).

Los avances recientes en la investigación sobre biodiésel se orientan hacia la sostenibilidad del proceso y la reducción de costos mediante el uso de materias primas y catalizadores alternativos. Entre las innovaciones destacan la valorización de residuos como aceites usados o subproductos agroindustriales, junto con el empleo de catalizadores heterogéneos derivados de materiales de desecho (por ejemplo, cenizas de huesos de frutas y materiales zeolíticos naturales o sintetizados), que permiten abaratar la producción y mejorar la estabilidad y reutilización catalítica. Asimismo, se han propuesto disolventes eutécticos profundos (DES) como co-solventes para acelerar la transesterificación y optimizar la separación de fases, así como el uso de adsorbentes de bajo costo (e.g., cal viva) para eliminar ácidos grasos libres en aceites residuales antes de la síntesis. Otro frente de desarrollo es la mejora de la estabilidad oxidativa del biodiésel, mediante la incorporación de antioxidantes sintéticos y bio-basados obtenidos de residuos agrícolas, lo cual resulta crucial para su almacenamiento y comercialización. Pese a estos avances, persisten desafíos clave: la dependencia de aceites no comestibles y residuales, la necesidad de catalizadores más robustos y económicos, y la urgencia de asegurar un producto final de alta calidad compatible con los estándares internacionales (Bankovic-Ilic & Miladinovic, 2023).

Tabla 2. Microorganismos oleaginosos para producción de biodiésel

Microorganismo	Ejemplos / Especies	Ventajas	Desafíos	Contenido lipídico típico (% peso seco)
Microalgas	<i>Chlorella vulgaris</i> , <i>Nannochloropsis</i> , <i>Scenedesmus obliquus</i>	Alta productividad de biomasa; no compiten por suelos agrícolas; fijación de CO ₂	Costos elevados de cultivo y cosecha; alta demanda de agua y nutrientes; extracción lipídica compleja	20–50 % (puede superar 60 % en condiciones de estrés)
Levaduras oleaginosas	<i>Yarrowia lipolytica</i> , <i>Rhodotorula glutinis</i> , <i>Lipomyces starkeyi</i>	Crecimiento rápido en sustratos baratos (glicerol, residuos agroindustriales); fácil escalamiento en fermentadores	Necesidad de optimizar rutas metabólicas y acumulación de lípidos; competencia con producción de enzimas u otros metabolitos	40–70 %
Hongos filamentosos	<i>Mortierella isabellina</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Mucor circinelloides</i>	Producción de lípidos poliinsaturados; capacidad de crecer en residuos lignocelulósicos	Procesos de fermentación más complejos; rendimientos de aceite aún variables	25–55 %

Bacterias oleaginosas	Rhodococcus opacus, Acinetobacter baylyi, Nostoc spp.	Uso de sustratos de bajo costo (hidrolizados lignocelulósicos, aguas residuales); ingeniería genética avanzada disponible	Contenido lipídico generalmente menor que microalgas/levaduras; recuperación difícil	20-40 %
-----------------------	---	---	--	---------

Fuente: (Chen et al., 2021)

3.1.2. Mecanismo químico de producción de biodiesel

El proceso fundamental de obtención de biodiésel es la transesterificación de triglicéridos (Figura 1), compuestos formados por glicerol esterificado con tres ácidos grasos. En esta reacción, cada triglicérido reacciona con un alcohol de cadena corta, habitualmente metanol o etanol, mediante un intercambio de grupos alcoxi ($-\text{OCH}_3$, grupo metoxi; $-\text{OCH}_2\text{CH}_3$, grupo etoxi; $-\text{OC}_3\text{H}_7$, grupo propoxi, etc.) (Figura 2). El glicerol es desplazado y se generan ésteres monoalquílicos de ácidos grasos (FAME o FAEE), que constituyen el biodiésel. La reacción global convierte un mol de triglicérido en tres moles de ésteres de ácidos grasos y un mol de glicerina cruda, coproducto de interés industrial. El mecanismo transcurre de manera secuencial a través de intermediarios diglicéridos y monoglicéridos, liberando una molécula de éster en cada etapa hasta obtener glicerol. Para alcanzar velocidades de reacción y rendimientos adecuados, se emplean habitualmente catalizadores, agrupados en cuatro enfoques principales: catálisis alcalina, catálisis ácida, catálisis enzimática y un método alternativo no catalítico bajo condiciones supercríticas.

Figura 1. Reacción global de la transesterificación alcalina de TAGs (B: Catalizador alcalino; Me: Grupo al R = un grupo alquilo (por ejemplo, metilo $-\text{CH}_3$, etilo $-\text{C}_2\text{H}_5$, etc.).

Figura 2. Mecanismo de reacción para la transesterificación alcalina de TAGs (B: Catalizador alcalino; Me: Radical metilo, propilo, etilo, etc.).

La presencia de ácidos grasos libres (FFA > ~1 %) constituye un obstáculo en la catálisis básica, dado que estos reaccionan rápidamente con la base produciendo jabones (saponificación) en lugar de biodiésel. La formación de jabón no solo consume parte del catalizador y del aceite, disminuyendo la conversión a ésteres, sino que además genera emulsiones que complican la separación de la glicerina y la posterior purificación del biodiésel. Por esta razón, materias primas con alto contenido de FFA, como aceites de cocina usados o sebos animales de baja calidad, no pueden procesarse directamente mediante transesterificación alcalina. En tales casos, se recurre a un pretratamiento de esterificación ácida, en el cual un ácido fuerte (por ejemplo, ácido sulfúrico) en presencia de metanol convierte los FFA en ésteres, reduciendo la acidez del aceite y permitiendo su posterior procesamiento bajo catálisis básica (Figura 3).

Figura 3. Esterificación ácida (H_2SO_4) de FFA.

De manera alternativa, la transesterificación ácida puede emplearse como ruta principal utilizando catalizadores ácidos, tales como H_2SO_4 o ácido p-toluenosulfónico. Este enfoque presenta la ventaja de que convierte de manera simultánea tanto triglicéridos como ácidos grasos libres en ésteres, evitando la formación de jabón. Sin embargo, su cinética es considerablemente más lenta que la de la catálisis básica, lo que exige tiempos de reacción prolongados o temperaturas elevadas. Adicionalmente, los catalizadores ácidos son corrosivos para los equipos industriales, lo que incrementa los costos de operación y mantenimiento. Por estas razones, la transesterificación ácida rara vez se

aplica de manera exclusiva a gran escala, y se reserva principalmente para procesos en dos etapas orientados al tratamiento de materias primas con elevado contenido de ácidos grasos libres.

En los últimos años ha crecido el interés por la transesterificación catalizada con sólidos heterogéneos (básicos o ácidos) y por la catálisis enzimática como alternativas a los sistemas homogéneos convencionales. Los catalizadores heterogéneos (Tabla 3), incluyendo óxidos metálicos alcalinos soportados, zeolitas modificadas, resinas funcionalizadas y materiales nanoestructurados, presentan la ventaja de ser recuperables y reutilizables, lo que elimina etapas de lavado y reduce la generación de efluentes. Aunque su actividad catalítica suele ser inferior a la de los catalizadores homogéneos, los avances en diseño de materiales con alta área superficial y sitios activos accesibles han permitido alcanzar rendimientos de 90–98 % en tiempos de reacción relativamente cortos. Un ejemplo destacado lo constituyen los óxidos mixtos de Zn y Al dopados con metales alcalinos, capaces de catalizar de forma simultánea la esterificación de ácidos grasos libres y la transesterificación de triglicéridos, lo que los hace particularmente atractivos para aceites residuales. De acuerdo con análisis recientes de patentes, gran parte de la innovación en este campo se orienta al desarrollo de catalizadores heterogéneos más robustos y selectivos.

Por otra parte, las lipasas, ya sea en forma libre o inmovilizada, constituyen biocatalizadores capaces de llevar a cabo la transesterificación a temperaturas moderadas (~40 °C), sin formación de jabones y con mayor tolerancia a materias primas con alto contenido de FFA. Esta estrategia ha sido probada con éxito en la producción de biodiésel a partir de aceites de cocina usados y microalgas, mostrando resultados promisorios a escala de laboratorio. No obstante, el elevado costo de las enzimas, junto con su posible desactivación en presencia de metanol, temperaturas elevadas o impurezas, continúa siendo un factor limitante para su implementación a escala industrial masiva.

Finalmente, la transesterificación no catalítica en condiciones supercríticas se basa en llevar el alcohol, usualmente metanol, y el aceite a altas temperaturas (240–350 °C) y presiones superiores a 80 bar, condiciones en las cuales el alcohol alcanza el estado supercrítico y actúa simultáneamente como solvente y reactivo. Bajo este régimen, la miscibilidad entre fases aumenta de manera drástica, y la reacción procede con gran rapidez, alcanzando conversiones casi completas en cuestión de minutos sin necesidad de catalizador. La principal ventaja de este método es la eliminación de etapas de separación de catalizador, simplificando el posprocesamiento. Sin embargo, los requerimientos energéticos elevados y la necesidad de equipos capaces de operar de forma segura a alta presión limitan su aplicación a nichos específicos o a configuraciones híbridas que emplean co-solventes para atenuar las condiciones de operación.

Tabla 3. Catalizadores ácidos y básicos, homogéneos y heterogéneos, para la producción de biodiesel a partir de aceites o grasas usadas (Rezende et al., 2021).

Tipo de catalizador	Ejemplos	Ventajas con aceites usados	Limitaciones
Básicos homogéneos	NaOH, KOH, CH ₃ ONa, CH ₃ OK	Muy rápidos, baratos, alta conversión en aceites refinados	Inadecuados con FFA > 2%, formación de jabón, difícil separación

Básicos heterogéneos	CaO, MgO, SrO, hidrotalcitas, zeolitas básicas	Reutilizables, separación sencilla, glicerina más pura	Sensibles a FFA altos, desactivación por lixiviación/impurezas
Ácidos homogéneos	H ₂ SO ₄ , HCl, H ₃ PO ₄	Convierten simultáneamente triglicéridos y FFA, adecuados para aceites residuales muy ácidos	Reacciones lentas, corrosivos, altos costos de operación
Ácidos heterogéneos	TiO ₂ /SO ₄ ²⁻ , ZrO ₂ /SO ₄ ²⁻ , zeolitas ácidas, biochar sulfonado, lignina sulfonada	Aptos para aceites usados con alta acidez, esterificación + transesterificación simultánea, reutilizables	Condiciones severas, tiempo de reacción largo, costo de síntesis alto

3.1.3. Tecnología para el procesamiento y refino

A nivel industrial, la producción de biodiésel se lleva a cabo principalmente en reactores de mezcla completa operados en modo batch o semi-batch, particularmente cuando se emplea catálisis básica homogénea. De acuerdo con estudios de prospección de patentes, este tipo de reactor se caracteriza por su simplicidad operativa y robustez, lo que explica su amplia adopción en plantas comerciales. El proceso convencional contempla la mezcla del aceite precalentado con el alcohol y el catalizador, seguida de un tiempo de reacción relativamente corto (30–90 minutos). Posteriormente, se procede a la separación de fases mediante decantación o centrifugación, obteniéndose una fase densa de glicerina cruda y una fase superior de biodiésel crudo. Este último suele requerir operaciones adicionales de lavado (con agua o ácidos débiles) para remover trazas de catalizador y jabones, así como un secado final, con el fin de cumplir las especificaciones internacionales de calidad (ASTM D6751, EN 14214) (Figura 4). La glicerina, por su parte, contiene diversas impurezas (alcohol, agua, sales, jabones), por lo que se somete a procesos de purificación que incluyen neutralización, evaporación del alcohol residual y, en algunos casos, destilación o tratamientos químicos, alcanzando purezas de glicerol de 80–95% que permiten su valorización en las industrias química, energética o alimentaria.

En paralelo, se han desarrollado múltiples variantes tecnológicas orientadas a intensificar y optimizar la eficiencia del proceso. Entre ellas destacan los reactores de flujo pistón y de lecho empacado, empleados cuando se utilizan catalizadores sólidos inmovilizados, así como los reactores asistidos por microondas o ultrasonido. Las microondas permiten calentar selectivamente los reactivos polares, reduciendo significativamente los tiempos de reacción, mientras que la ultrasonificación mejora la emulsificación entre alcohol y aceite, incrementando el área de contacto interfacial y acelerando la conversión. Diversas revisiones reportan que la aplicación de ultrasonido puede reducir la transesterificación a pocos minutos, alcanzando rendimientos equivalentes a los de procesos tradicionales de una hora o más. Asimismo, la destilación reactiva constituye un enfoque de interés: al remover continuamente metanol y ésteres ligeros conforme se forman, se desplaza el

equilibrio hacia la producción de ésteres (Ley de Le Chatelier), logrando conversiones cercanas al 100% en una sola unidad. No obstante, su diseño presenta elevada complejidad debido a las múltiples reacciones simultáneas involucradas.

En relación con las operaciones de purificación y acabado, además del lavado acuoso convencional, que implica la generación de efluentes a tratar, se han implementado alternativas como la adsorción en resinas o en materiales como el magnesol, las cuales permiten obtener un "biodiésel seco". Estas técnicas retienen jabones, glicerol y catalizadores residuales sin recurrir al agua, lo que simplifica el tratamiento de efluentes y minimiza la pérdida de producto asociada a la formación de emulsiones. Por otra parte, la valorización de la glicerina cruda se ha incorporado dentro de esquemas de biorrefinería, explorando rutas como la glicerólisis (esterificación de ácidos grasos con glicerol) para generar monoglicéridos y mejorar aceites, o su fermentación hacia productos de interés, entre ellos el 1,3-propanodiol. Aunque en los inicios de la industria del biodiésel la glicerina representaba un subproducto excedentario con bajo valor de mercado, la integración de estas cadenas de valor constituye una estrategia clave para mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad global del proceso.

Figura 4. Proceso convencional de producción de biodiésel a partir de aceite de cocina usado (UCO) que incluye pretratamiento, esterificación ácida, transesterificación alcalina y purificación de biodiésel y glicerina junto a la recuperación de alcohol y catalizador.

En síntesis, las tecnologías de producción de biodiésel han alcanzado un grado de madurez considerable en lo que respecta a la transesterificación alcalina de aceites refinados; no obstante, los esfuerzos de optimización continúan orientados hacia el procesamiento eficiente de materias primas de menor costo y mayor contenido de impurezas. La tendencia actual apunta a desarrollar procesos más robustos y sostenibles, que empleen catalizadores recuperables, reduzcan la generación de residuos (por ejemplo, mediante tecnologías libres de agua) y permitan una valorización más amplia de los subproductos. El análisis de patentes publicadas entre 2003 y 2018 evidencia un énfasis persistente en perfeccionar la transesterificación, que sigue constituyendo el núcleo productivo de la industria, más que en la adopción de rutas radicalmente diferentes. Esto sugiere que, aunque se exploran alternativas como el diésel renovable obtenido por hidrotreatmento catalítico de aceites (HVO, *Hydrotreated Vegetable Oil*), el biodiésel (FAME) continuará desempeñando un papel relevante, en particular mediante el aprovechamiento de aceites residuales y nuevas fuentes lipídicas. La producción global de biodiésel ha mostrado un crecimiento sostenido, incrementándose de 3,5 millones de toneladas en 2005 a aproximadamente 29 millones en 2016, y proyectándose que supere los 36,5 millones de toneladas en 2025 (Elgharbawy *et al.*, 2021). Este crecimiento futuro, sin embargo, dependerá en gran medida de la disponibilidad de materias primas económicas y sostenibles, así como de la implementación de políticas públicas que incentiven su uso en distintos mercados.

3.2. Producción de bioetanol

3.2.1. Materias primas y generaciones de bioetanol

El bioetanol se obtiene por fermentación de azúcares, cuya fuente depende de la denominada “generación” de biocombustibles. En la primera generación, se emplean cultivos ricos en azúcares o almidón tradicionalmente utilizados en la alimentación, tales como caña de azúcar, remolacha, maíz, trigo, cebada o yuca. En estos casos, los azúcares fermentables están disponibles de forma directa (como la sacarosa en caña y remolacha) o requieren una hidrólisis enzimática relativamente sencilla (almidón de granos transformado en glucosa). Países tropicales como Brasil aprovechan la caña de azúcar, cuyo jugo contiene aproximadamente un 15% de azúcares fermentables, alcanzando producciones del orden de 27,6 millones de toneladas de bioetanol en 2023 (World Bioenergy Association, 2024), con una eficiencia sobresaliente asociada al elevado

rendimiento agrícola del cultivo. En Estados Unidos y China predomina el uso de maíz, cuyos granos se someten a molienda (seca o húmeda) y posterior hidrólisis enzimática del almidón antes de la fermentación. Estos etanoles “convencionales” de primera generación han alcanzado un desarrollo comercial significativo; sin embargo, su expansión enfrenta limitaciones derivadas de la seguridad alimentaria y el uso de tierras agrícolas, pues compiten directamente con cultivos destinados a alimentación y requieren extensas superficies de cultivo. En efecto, a nivel global, aproximadamente el 8 % de la superficie agrícola cultivable (estimada en 1 400 millones de hectáreas) se destinó en 2021 a la producción de materias primas para biocombustibles (Office International des Statistiques, 2023).

La segunda generación de bioetanol surge como alternativa a dichas limitaciones, al utilizar biomasa lignocelulósica no comestible y residuos como fuentes de azúcares. Entre estas se incluyen residuos agrícolas (paja de cereales, rastrojo de maíz, bagazo de caña), residuos forestales (aserrín, astillas, restos de cosecha) y cultivos energéticos lignocelulósicos (p. ej., pastos de rápido crecimiento como *Panicum virgatum* o árboles de rotación corta como sauce y eucalipto). Estas materias primas son abundantes y de bajo costo; se estima que los residuos agrícolas globales representan decenas de millones de toneladas potencialmente aprovechables para etanol celulósico. No obstante, la fracción aprovechable (celulosa y hemicelulosa) se encuentra embebida en una matriz lignocelulósica recalcitrante, cuyo componente principal, la lignina, constituye una barrera que dificulta el acceso enzimático a los polisacáridos fermentables. En consecuencia, la producción de etanol de segunda generación requiere pasos adicionales de pretratamiento e hidrólisis en comparación con la primera generación.

El proceso típico comprende: (1) un pretratamiento físico-químico de la biomasa para disgregar la pared celular, modificar o remover la lignina y aumentar la accesibilidad de la celulosa. Se han propuesto diversos métodos, entre ellos: explosión con vapor (steam explosion), pretratamientos ácidos (ácido sulfúrico diluido a alta temperatura), pretratamientos alcalinos (NaOH o amoníaco), uso de disolventes orgánicos o líquidos iónicos, y enfoques combinados como AFEX (explosión con amoníaco anhidro) u oxidación con agua subcrítica. Cada técnica presenta ventajas y limitaciones en términos de eficiencia, costo y formación de inhibidores. (2) Hidrólisis enzimática: tras el pretratamiento, se aplican cócteles enzimáticos (celulasas y hemicelulasas) para liberar azúcares simples (glucosa, xilosa, arabinosa). Este paso, que puede durar entre 24 y 96 horas, es crítico debido al alto costo de las enzimas y su susceptibilidad a inhibidores generados en el pretratamiento (furfural, ácido acético, compuestos fenólicos). (3) Fermentación: los azúcares liberados (predominantemente hexosas, pero también pentosas) se convierten en etanol mediante microorganismos. *Saccharomyces cerevisiae* fermenta eficientemente hexosas, pero presenta limitaciones con pentosas, lo que ha impulsado el desarrollo de cepas modificadas o el uso de especies nativas como *Zymomonas mobilis* y *Scheffersomyces stipitis*. Estrategias como la co-fermentación (cultivos mixtos) o la fermentación secuencial han permitido mejorar la utilización de mezclas C5/C6. (4) Recuperación de etanol: el caldo fermentado (4–12% v/v de etanol) se somete a destilación fraccionada, alcanzando ~95% v/v de etanol, seguido de deshidratación (tamices moleculares u otras tecnologías) para obtener etanol anhidro ($\geq 99,5\%$) apto para mezcla con gasolina. Los residuos no convertidos (lignina) se valorizan energéticamente dentro de la propia planta, contribuyendo al balance energético positivo.

A pesar del avance en I+D, los retos técnicos y económicos han limitado el despliegue del etanol celulósico. Varias plantas pioneras en EE.UU., Canadá, Brasil, Italia y China

enfrentaron dificultades para sostener operaciones a escala nominal debido a altos costos enzimáticos, formación de incrustaciones en equipos, complejidades en el manejo de sólidos y menores rendimientos por inhibición fermentativa. La planta POET-DSM en Iowa (EE.UU.), diseñada para 95 millones de litros/año a partir de rastrojo de maíz, nunca alcanzó su capacidad proyectada y posteriormente fue reconvertida. No obstante, experiencias más recientes, como las plantas en China (2020–2022) y la instalación de Raízen en São Paulo integrada a un ingenio azucarero, han demostrado mayor éxito, al combinar residuos locales con co-producción de energía. En síntesis, la tecnología es viable, aunque con costos aún superiores a los del etanol de primera generación y fuertemente dependiente de subsidios y políticas de apoyo. A largo plazo, la optimización de pretratamientos, el desarrollo de enzimas más eficientes y microorganismos robustos, junto con economías de escala, se espera que reduzcan los costos y consoliden al etanol celulósico como contribuyente clave en la descarbonización del transporte (Tabla 4).

Tabla 4. Azúcares liberados de madera residual tras sacarificación y su fermentabilidad.

Polímero estructural	Azúcar liberada	Tipo de azúcar (% en peso seco del total de azúcares liberados)	Microorganismos que la fermentan	Eficiencia
Celulosa (35–50% de la madera seca)	Glucosa	Hexosa (C6) – 40–60% de los azúcares liberados	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Zymomonas mobilis</i> , <i>Clostridium acetobutylicum</i>	Etanol: 90–95% del teórico ($\approx 0,48$ g/g glucosa); muy eficiente
Hemicelulosa (20–30% de la madera seca)	Xilosa	Pentosa (C5) – 15–25%	<i>Scheffersomyces stipitis</i> , <i>Candida shehatae</i> , <i>Pichia kudriavzevii</i> ; recombinantes de <i>S. cerevisiae</i> , <i>Z. mobilis</i>	Etanol: 50–70% del teórico; fermentación lenta
	Arabinosa	Pentosa (C5) – 2–5%	<i>S. stipitis</i> , <i>C. shehatae</i> , <i>E. coli</i> recombinante	Etanol: 40–60% del teórico; fermentación más lenta que xilosa
	Manosa	Hexosa (C6) – 3–7% (predominante en maderas blandas)	<i>S. cerevisiae</i> , <i>Z. mobilis</i>	Etanol: alta eficiencia (80–90% del teórico)
	Galactosa	Hexosa (C6) – 1–4%	<i>S. cerevisiae</i> (requiere activación genes GAL), <i>Kluyveromyces lactis</i>	Etanol: 70–80% del teórico; fermentación más lenta
	Glucosa (secundaria)	Hexosa (C6) – 2–5%	<i>S. cerevisiae</i> , <i>Z. mobilis</i>	Muy alta eficiencia, igual que glucosa de celulosa
Pectinas / azúcares menores (<5%)	Ramnosa, fucosa, ácidos urónicos	C6 y derivados – <2–3%	Algunas bacterias (<i>E. coli</i> , <i>Clostridium</i> spp.)	Generalmente no fermentables a etanol; se desvían a ácidos orgánicos

Lignina (20–30%)	–	–	–	No produce azúcares fermentables
------------------	---	---	---	----------------------------------

La tercera generación de bioetanol explora fuentes no convencionales de azúcares, principalmente algas y biomasa acuática. A diferencia del biodiésel de microalgas, centrado en lípidos, en este caso se aprovechan los carbohidratos presentes en macroalgas (p. ej., *kelp*, sargazo) y, potencialmente, en microalgas. Las macroalgas contienen polisacáridos como alginatos, laminarinas y manitol, que pueden hidrolizarse en azúcares fermentables. En regiones con abundancia de sargazo (Caribe) o cultivo de algas marinas (Asia oriental) se investigan procesos de conversión a etanol; por ejemplo, en Belice se ha reportado un proyecto piloto para transformar arribazones de sargazo en biocombustibles. Los principales retos radican en la variabilidad composicional de las algas, la presencia de sales y la necesidad de microorganismos adaptados a metabolizar azúcares inusuales como el manitol. En cuanto a microalgas, algunas especies acumulan almidón o celulosa en sus paredes celulares, aunque en general presentan una mayor fracción lipídica que glucídica. Por ello, la ruta etanólica de microalgas no ha sido prioritaria, aunque en el marco de biorrefinerías integradas se plantea la posibilidad de extraer primero lípidos para biodiésel y fermentar posteriormente los carbohidratos residuales a etanol. En resumen, la tercera generación de bioetanol permanece en fase de investigación, pero representa una vía prometedora para obtener biocombustibles sin requerir tierra cultivable y aprovechando recursos marinos o biomasa invasora.

Finalmente, la llamada cuarta generación de bioetanol incorpora avances de biología sintética, biología artificial y enfoques de economía circular carbono-negativa. Un ejemplo relevante es el empleo de microorganismos modificados capaces de fijar CO₂ y convertirlo en etanol a través de rutas metabólicas intermedias. Empresas como LanzaTech han demostrado la producción de etanol a partir de gases industriales (CO, CO₂, H₂) mediante bacterias acetogénicas, evitando por completo el uso de azúcares agrícolas. Este enfoque, si bien trasciende la definición tradicional de bioetanol, constituye un avance hacia biocombustibles más sostenibles. Asimismo, se exploran cultivos bioenergéticos modificados genéticamente para acumular menos lignina o mayor contenido de almidón, lo que facilita su conversión, así como algas diseñadas para secretar etanol directamente en el medio de cultivo, simplificando la recuperación. Aunque estas propuestas se encuentran en etapas tempranas de investigación y demostración piloto, representan la frontera de innovación en la búsqueda de biocombustibles avanzados.

3.2.2. Proceso de fermentación y tecnología industrial

El esquema industrial clásico para la producción de etanol de primera generación, por ejemplo, a partir de maíz, comprende molienda del grano (seca o húmeda), licuefacción del almidón mediante α -amilasa a ~90-100 °C, sacarificación con glucoamilasa a ~60 °C para generar glucosa, fermentación con levaduras a ~30-32 °C durante aproximadamente 48 h, y posterior destilación y secado del alcohol. El proceso se organiza en flujo continuo en las etapas iniciales (molienda y cocción), mientras que la fermentación se lleva a cabo habitualmente en modo batch o semi batch, empleando grandes biorreactores agitados o tanques con recirculación. El mosto fermentado, con un contenido cercano al 10% v/v de etanol, se somete a destilación en una primera columna para alcanzar ~50% v/v, seguido de rectificación hasta ~96% v/v (azeótropo etanol-agua). La deshidratación final se realiza generalmente mediante tamices moleculares (zeolitas 3A), obteniéndose etanol anhidro

($\geq 99,5\%$ v/v). El proceso genera subproductos de relevancia. En el caso del maíz, los granos de destilería con solubles secos (DDGS, *Dried Distillers Grains with Solubles*), compuestos por proteínas, fibra y aceites no fermentados, se comercializan como insumo para alimentación animal, aportando un flujo adicional de ingresos y mejorando el balance energético global. En el caso de la caña de azúcar, el bagazo residual tras la extracción de jugo se utiliza para cogenerar electricidad, con excedentes que pueden incluso inyectarse a la red.

Las plantas de etanol lignocelulósico de segunda generación incorporan pasos adicionales asociados al pretratamiento de la biomasa, utilizando tecnologías como reactores de explosión a vapor o de percolación ácida. Posteriormente, la hidrólisis enzimática puede realizarse en tanques separados (SHF, *Separate Hydrolysis and Fermentation*) o simultáneamente con la fermentación (SSF, *Simultaneous Saccharification and Fermentation*). La estrategia SSF presenta ventajas al consumir inmediatamente los azúcares liberados, reduciendo la inhibición por acumulación y el riesgo de contaminación; no obstante, enfrenta el desafío de compatibilizar las condiciones óptimas de actividad de las enzimas y de las levaduras (pH, temperatura). Un enfoque más disruptivo es el CBP (*Consolidated Bioprocessing*), en el cual un único microorganismo o consorcio microbiano produce las enzimas hidrolíticas y fermenta los azúcares en un solo paso. Aunque aún no existe un microorganismo CBP plenamente viable a escala industrial, algunos termófilos celulolíticos como *Clostridium thermocellum* representan aproximaciones prometedoras. Tras la fermentación celulósica, las etapas de destilación y purificación del etanol son análogas a las empleadas en procesos convencionales.

Un aspecto crítico en la fermentación de azúcares, tanto en procesos de primera como de segunda generación, es la tolerancia al etanol de las levaduras. La producción tiende a detenerse cuando la concentración alcanza $\sim 12-15\%$ v/v (o en 25% v/v en el caso de bacterias fermentativas como *Zymomonas mobilis*), debido a los efectos tóxicos sobre la célula. Para superar este límite, se investiga el desarrollo de cepas modificadas con membranas celulares más resistentes, así como procesos de fermentación continua con remoción in situ del etanol (p. ej., mediante membranas o arrastre con gas). Finalmente, la integración energética constituye otro eje clave de innovación; las destilerías modernas incorporan columnas de destilación de múltiple efecto y sistemas de recuperación de calor, acoplados a cogeneración a partir de bagazo o biogás (vía digestión anaerobia de residuos). Estos avances permiten balances energéticos altamente favorables; por ejemplo, en el caso de la caña de azúcar, la relación entre energía producida y energía consumida puede alcanzar valores de 8:1 o superiores.

Figura 5. Levaduras fermentativas *Saccharomyces cerevisiae* (izquierda) y bacteria fermentativa *Zymomonas mobilis* (derecha) (Wikimedia Commons, s.f.). Las protuberancias circulares (izquierda) corresponden a cicatrices de gemación, muy típicas en *S. cerevisiae*, y son usadas como marcador para contar cuántas divisiones ha tenido una célula.

3.2.3. Sostenibilidad y avances recientes

La producción de bioetanol de primera generación se encuentra altamente optimizada en los países líderes (Brasil y Estados Unidos). Los rendimientos agrícolas han aumentado (mayor productividad de caña o maíz por hectárea), y se han seleccionado y adaptado cepas de *Saccharomyces cerevisiae*. En Brasil, por ejemplo, levaduras termotolerantes y osmotolerantes, permiten una fermentación continua durante múltiples ciclos, reduciendo el consumo específico de agua y energía. No obstante, persisten objeciones por impactos indirectos. Se ha argumentado que la demanda de maíz para etanol en EE. UU. tensionó los precios de alimentos en determinados periodos (Lagi et al., 2011), y que la expansión de caña y soja para biocombustibles en regiones tropicales puede desplazar la ganadería hacia la frontera agrícola, contribuyendo indirectamente a la deforestación (ILUC, *Indirect Land Use Change*). Incluso, un estudio publicado en *Nature* en 2022 sugirió que, al considerar cambios indirectos de uso de suelo a escala global, las emisiones netas atribuibles a la producción de biocombustibles podrían superar las emisiones evitadas por el reemplazo del diésel fósil debido a la deforestación vinculada a su producción (Merfort et al., 2023) (Brandão et al., 2022). Ello refuerza la necesidad de priorizar materias primas verdaderamente residuales o cultivadas en tierras marginales, junto con criterios de sostenibilidad robustos y verificables.

En el plano tecnológico, la investigación en segunda generación se ha orientado a superar cuellos de botella bien conocidos. Entre los avances destacan el abaratamiento de mezclas enzimáticas mediante producción a gran escala en biorreactores (con reducciones del costo de enzimas celulolíticas de un orden de magnitud en la última década); el desarrollo de cepas recombinantes capaces de fermentar xilosa con alta eficiencia (p. ej., *S. cerevisiae* portando la vía isomerasa de xilosa, con coexpresión de transportadores, alcanzando rendimientos > 80 % del teórico); y la evolución adaptativa para incrementar la tolerancia a inhibidores del pretratamiento, obteniéndose variantes con mayor resistencia a furfural y ácido acético. En paralelo, se han escalado biorrefinerías integradas donde la lignina residual del etanol celulósico se valoriza en químicos o materiales (p. ej., resinas fenólicas, carbón activado) y los efluentes se aprovechan para biogás, contribuyendo al

autoconsumo energético. Asimismo, prototipos de fermentación continua con inmovilización de levaduras en lechos fijos o móviles han elevado la productividad volumétrica al mantener altas concentraciones celulares y reducir tiempos muertos de operación.

En cuanto al bioetanol de tercera y cuarta generación, los desarrollos son aun predominantemente experimentales. Se han reportado fermentaciones a partir de hidrolizados de algas marinas a escala de laboratorio; empresas biotecnológicas investigan microalgas excretoras; y la fermentación de gases (p. ej., tecnología de LanzaTech) opera a escala demostrativa, convirtiendo corrientes ricas en CO/CO₂ de siderurgia en etanol en plantas en China y Bélgica (Almeida Benalcázar et al., 2022; Heijstra et al., 2017), con planes para ampliar su uso hacia combustibles de aviación a partir de etanol (Alcohol-to-Jet) (Han et al., 2017; Peters et al., 2023). Estos avances amplían el abanico de rutas para producir etanol sin depender de biomasa convencional.

En síntesis, el estado del arte muestra una industria madura en primera generación y un esfuerzo sostenido de ingeniería y biotecnología para viabilizar segunda generación con criterios de sostenibilidad más estrictos. A medida que aumentan las metas de descarbonización del transporte, incluida la demanda de combustibles sostenibles para aviación en parte derivados de alcoholes, el bioetanol se mantiene como precursor estratégico. Proyecciones recientes (IEA, 2022) anticipan un crecimiento cercano al 20 % en la demanda combinada de bioetanol y biodiésel entre 2022 y 2027, impulsado por mandatos en economías emergentes y la expansión del SAF. Alcanzar dichas metas exigirá diversificar materias primas y consolidar rutas celulósicas y avanzadas, integrando valorización de coproductos, eficiencia energética y trazabilidad ambiental a lo largo de toda la cadena de suministro.

4. Discusión

Los resultados presentados evidencian significativos progresos tecnológicos en la producción de biodiésel y bioetanol, a la par que subrayan desafíos críticos que aún limitan su pleno potencial. En esta sección se realiza un análisis comparativo y crítico de dichos avances, considerando aspectos de eficiencia, sostenibilidad, viabilidad económica y contexto de mercado y políticas.

4.1. Comparación de eficiencia y rendimiento

En términos termodinámicos y de rendimiento, tanto el biodiésel como el bioetanol han alcanzado altos niveles de eficiencia en sus procesos tradicionales. La transesterificación de aceites refinados catalizada por bases logra rendimientos del ~98% en biodiésel con relativamente bajo consumo energético (principalmente para calentamiento a ~60 °C). Por su lado, la fermentación de azúcares de caña o maíz convierte ~90-95% de los azúcares en etanol (cerca del rendimiento teórico de 0,51 kg etanol por kg glucosa) y el proceso industrial, gracias al coprocesamiento (DDGS, bagazo), presenta un balance energético favorable (energía del etanol producida excede por varias veces la energía fósil invertida). No obstante, estas eficiencias se refieren a materias primas de alta pureza. Cuando se pasa a insumos de menor calidad (aceites usados con impurezas, biomasa lignocelulósica con azúcares ligados), la eficiencia de conversión baja notablemente. Por ejemplo, en la segunda generación de etanol, la conversión de celulosa a etanol puede estar en 70-85% del máximo teórico debido a azúcares no fermentados o consumidos en procesos de crecimiento celular, y las pérdidas en pretratamiento. Similarmente, en biodiésel de aceites muy ácidos, pasos adicionales (esterificación, lavado intenso) conllevan mermas

de materia prima y consumo extra de reactivos que reducen el rendimiento global y la energía neta ahorrada. Por tanto, el gran reto técnico es cerrar la brecha de eficiencia entre materias primas ideales versus materias primas reales abundantes y baratas.

En biodiésel, los catalizadores heterogéneos y procesos intensificados buscan precisamente eso, obtener altos rendimientos aun con aceites con 5-10% FFA o con contaminantes metálicos, sin incurrir en separaciones costosas. Algunos estudios recientes reportan éxitos parciales, por ejemplo, usando catalizadores bifuncionales (ácido + base) que esterifican FFA y transesterifican triglicéridos simultáneamente. Aun así, muchos de estos avances están probados a nivel de laboratorio; su escalado enfrenta desafíos de mantenimiento de actividad catalítica, envenenamiento por impurezas, etc. En bioetanol, la eficiencia mejorada pasa por reducir el costo enzimático (enzimas más eficientes, reciclables) y lograr fermentaciones completas de azúcares mixtos. La ingeniería metabólica ha producido levaduras que fermentan xilosa con un rendimiento del ~90% del teórico, lo cual era un cuello de botella importante; no obstante, en escala industrial pueden surgir otros problemas (contaminación bacteriana preferencialmente consumiendo pentosas, balances redox delicados en la célula modificada, etc.).

4.2. Aspectos económicos y costo de materias primas

Un punto convergente en biodiésel y bioetanol es que la materia prima domina el costo de producción. En biodiésel, múltiples fuentes señalan que el aceite representa 70–80% del costo total por litro producido. Esto explica la alta sensibilidad de la industria a los precios agrícolas: por ejemplo, el alza del aceite de soya en 2021-22 llevó a Brasil a reducir temporalmente la mezcla de biodiésel de B13 a B10 para contener precios del diésel. Respecto del bioetanol, en EE.UU. el maíz constituye ~60-70% del costo operacional de una destilería de etanol. Las oscilaciones en la cosecha de maíz (sequías, etc.) impactan inmediatamente la rentabilidad de las plantas (que suelen compensar vendiendo el DDGS a un precio mayor). Por tanto, asegurar una materia prima económica, estable y preferiblemente no alimentaria es clave para la sustentabilidad a largo plazo de los biocombustibles. En biodiésel, esto se traduce en aumentar el uso de aceites residuales, grasas de desecho y tal vez aceites de cultivos no comestibles cultivados en tierras marginales (p. ej., Jatrofa en semiáridos, Camelina como cultivo de rotación). De hecho, la “segunda generación” de biodiésel centrada en residuos ha sido identificada como la ruta preferente no solo por sostenibilidad sino por costo: usar aceites usados evita costes agrícolas y puede resultar más barato, siempre que se organice eficientemente la recolección y pretratamiento. Chile es ilustrativo: la falta de producción local de aceite vegetal llevó a emprendimientos de recolección de aceite usado; hoy el aceite usado chileno se exporta a Europa como insumo de biodiésel avanzado, un modelo que podría internalizarse con el marco adecuado. En bioetanol de segunda generación, el atractivo es que las materias lignocelulósicas (paja, residuos) tienen costo cercano a cero o negativo (al ser subproductos, a veces pagarían por retirarlos). Sin embargo, el costo se transfiere a la cadena de conversión (enzimas, pretratamiento complejo). Muchos análisis han concluido que lograr enzimas muy baratas ($\leq 0,10$ USD por galón de etanol producido) e integrar procesos son condiciones para la competitividad del etanol celulósico. Las mejoras en rendimiento ya citadas ayudan, pero economías de escala mayores también podrían bajar costos unitarios. Actualmente, la mayoría de plantas 2G proyectadas son de ~30-100 millones de litros/año, comparado con 200-400 millones de litros/año de las plantas de maíz más grandes. Aumentar la escala está limitado por logística de acopio: se necesitan cientos de miles de toneladas de biomasa seca al año, lo que implica recolectar en un radio amplio y costos de transporte crecientes. Algunas propuestas incluyen densificar la

biomasa (p. ej. pretratamiento en sitios satélites para transportar “mieles” de azúcar concentradas en vez de paja suelta). De nuevo, la innovación no es solo biotecnológica, sino también en modelos logísticos y de negocios.

4.3. Impactos ambientales y sostenibilidad

Un hallazgo transversal es que no todos los biocombustibles son intrínsecamente “verdes”; su beneficio ambiental depende fuertemente de cómo y de qué se producen. En el caso del biodiésel, su combustión emite menos partículas y compuestos tóxicos que el diésel fósil, y virtualmente nada de azufre. Sin embargo, se ha observado que incrementa ligeramente las emisiones de NOx en algunos motores debido a la presencia de oxígeno en la molécula (lo cual eleva la temperatura de combustión). Este aumento de NOx (precursor de ozono troposférico) ha llevado a estudiar aditivos (Burov et al., 2023) o calibraciones de motor específicas para B20/B100. A nivel de ciclo de vida, si el aceite proviene de un cultivo como la palma en tierras deforestadas, las emisiones de CO₂ por cambio de uso de suelo pueden tardar décadas en compensarse con las emisiones evitadas por usar biodiésel en lugar de diésel. La UE reconoció esto clasificando al aceite de palma como de “alto riesgo ILUC” y planteando restringir progresivamente su uso en biodiésel para 2030. Por el contrario, el biodiésel de aceite usado o grasa animal suele mostrar reducciones de emisiones >80% respecto al diésel, al considerar que la materia prima es un residuo. Así, dentro del mismo producto (biodiésel), el perfil ambiental varía enormemente según el origen. Lo mismo ocurre con el bioetanol: el etanol de caña de azúcar en Brasil reduce ~70-90% las emisiones de CO₂eq comparado con la gasolina, debido a la eficacia fotosintética de la caña y al uso de bagazo para energía. En cambio, el etanol de maíz en EE.UU. reduce ~40-50% en promedio, porque el maíz requiere más insumos energéticos (fertilizantes, tractores) y a menudo se usan combustibles fósiles (gas natural, carbón) en el proceso industrial. No obstante, incluso para etanol de maíz, mejoras agrícolas (siembra directa, menos fertilizante nitrogenado) y uso de biogás en plantas pueden elevar esa reducción de GEI. Los etanoles celulósicos, al utilizar residuos, prometen reducciones >100% (es decir, podrían secuestrar carbono neto si la lignina se co-utiliza para energía renovable). En la práctica, la gran incógnita es la escala y velocidad con que estos avances de segunda generación reemplazarán a la primera.

La sostenibilidad también abarca el aspecto social. Proyectos de biocombustibles han sido criticados por condiciones laborales (p.ej., en Brasil históricamente hubo denuncias de trabajo precario en cosecha de caña, aunque su mecanización y regulación han mejorado esa condición). Un desarrollo sostenible debe cuidar la inclusión de agricultores, respetar derechos laborales y, idealmente, fomentar economías rurales diversificadas. Por ejemplo, la producción de biodiésel descentralizada en pequeños emprendimientos (como se intentó en Chile con recicladores de aceite usado) puede generar empleos locales y concientización ambiental, aun si el volumen es modesto. En países en desarrollo, reemplazar importaciones de diésel o gasolina con biocombustibles locales puede ahorrar divisas y fortalecer la seguridad energética. India, por ejemplo, reportó ahorros del orden de ~990 mil millones de rupias gracias a la mezcla de etanol que redujo importaciones de gasolina en 2018-2022, pero siempre debe ponderarse contra la seguridad alimentaria.

4.4. Tendencias de innovación y nuevas aplicaciones

Tanto para biodiésel como para bioetanol se observan direcciones emergentes interesantes. En biodiésel, además de la mejora del proceso en sí, hay interés en expandir su uso hacia sectores como la aviación. Si bien los aviones no pueden usar biodiésel FAME

directamente (por limitaciones de punto de congelación), los aceites similares pueden convertirse vía hidropcesamiento a combustibles jet (SAF). Algunas iniciativas, como en Chile, buscan que el reciclaje de aceites residuales alimente la producción de combustible de aviación sostenible (HEFA-SPK) con miras a metas de 50% de combustible aeronáutico sostenible al 2050. Esto está relacionado, pero es una ruta diferente (HVO en vez de FAME). Aun así, al diversificar los productos finales (diésel renovable, SAF, incluso bioplásticos a partir de etanol), se amplía la relevancia de las tecnologías de base biológica. Por el lado del bioetanol, su consumo futuro tal vez no crezca ilimitadamente en autos debido a la electrificación del transporte liviano; sin embargo, la aviación y el transporte pesado ofrecen nuevos mercados: el etanol puede transformarse catalíticamente en combustibles para jet mediante procesos Alcohol-to-Jet (AtJ), y también en alquenos para producir biopolímeros (ej. bio-ETBE para aditivo de gasolina, o bioetileno para plásticos). Grandes compañías están invirtiendo en esas cadenas de valor integradas (por ejemplo, usar etanol de etilos de maíz para hacer plástico PET renovable). Esto demuestra que los biocombustibles se están insertando en un enfoque más amplio de biorrefinerías, donde el carbono renovable reemplaza al fósil en múltiples sectores (energía, química, materiales).

Otra tendencia es la digitalización y mejora de procesos mediante IA donde plantas modernas integran sensores y algoritmos para optimizar la fermentación o la reacción de transesterificación en tiempo real, maximizando rendimientos y minimizando insumos. El control avanzado puede, por ejemplo, dosificar alimentaciones de sustrato en fermentación (“fed-batch”) optimizadas para mantener la levadura en su punto óptimo, o detectar tempranamente contaminación. En síntesis, los biocombustibles clásicos están evolucionando de la mano de la Industria 4.0, lo que puede mejorar su competitividad.

4.5. Limitaciones y consideraciones finales

A pesar de los avances, esta revisión identifica algunas limitaciones recurrentes: (1) la disponibilidad limitada de materia prima sostenible sigue siendo la principal barrera para expansiones masivas y escalamiento de procesos costo-efectivos. A nivel global, las máximas proyecciones (IEA, FAO) indican que, incluso aprovechando residuos y nuevas tierras marginales, los biocombustibles líquidos quizá solo cubran entre un 10% y 30% de la demanda total de combustibles de transporte a mitad de siglo, dependiendo del escenario. Esto implica que deben complementarse con otras tecnologías (electromovilidad, hidrógeno) en un portafolio. (2) Políticas inestables: la viabilidad económica de muchas plantas ha dependido de créditos fiscales, mandatos o exenciones de impuestos al carbono. Cambios repentinos (como reducir mandatos por inflación de alimentos, o eliminar subsidios) pueden poner en riesgo las inversiones. Por ejemplo, en 2022 Indonesia retrasó B40 unos años por dudas en costos de subsidiar biodiésel, y Brasil redujo temporalmente su mezcla por precios; esas señales mixtas desalientan inversores. (3) Aceptación pública: los biocombustibles han enfrentado críticas de ONG ambientalistas y parte del público, a veces con percepciones simplificadas (“quitan comida”, “destruyen bosques”). Una comunicación transparente y la implementación de certificaciones de sostenibilidad (como las esquemas de la UE o el sello RENOVA bio en Brasil) son esenciales para mantener la licencia social de esta industria.

En suma, se puede afirmar que biodiésel y bioetanol han probado ser tecnologías viables y valiosas para transicionar hacia energías más limpias, pero su producción debe gestionarse cuidadosamente para maximizar beneficios climáticos sin incurrir en daños

colaterales. La solución está en la innovación tecnológica continua, de materia prima y de modelos de negocio, y en el desarrollo de marcos regulatorios inteligentes que acompañen esa innovación, premiando las rutas más sostenibles. La siguiente sección de conclusiones resumirá los hallazgos clave y presentará recomendaciones concretas en esta línea.

5. Conclusiones

El biodiésel y el bioetanol constituyen los biocombustibles líquidos más consolidados y de mayor difusión a nivel global, aportando en conjunto cerca del 4 % de la energía destinada al transporte. En 2023, su producción mundial se aproximó a 50 mil millones de litros de biodiésel y 116 mil millones de litros de bioetanol, equivalentes a casi 200 millones de toneladas combinadas. Estos volúmenes reflejan el papel central de ambos combustibles en la diversificación de la matriz energética y en la reducción de la dependencia de combustibles fósiles en numerosas regiones.

Las tecnologías convencionales de producción de biocombustibles, fermentación alcohólica en el caso del bioetanol y transesterificación catalítica en el caso del biodiésel, se encuentran altamente optimizadas para materias primas de primera generación, como azúcares, almidones y aceites vegetales refinados. Bajo estas condiciones, alcanzan rendimientos superiores al 95 % y resultan económicamente competitivas cuando cuentan con un marco de políticas públicas de apoyo. Ejemplos emblemáticos son el etanol de caña en Brasil y el biodiésel de colza y soya en la Unión Europea, donde las cadenas productivas se hallan integradas y respaldadas por mandatos obligatorios de mezcla, lo que ha consolidado su despliegue a gran escala. (Las variedades de colza de bajo contenido de ácido erúxico se conocen como canola y son utilizadas para alimentación humana.)

La principal limitante de los biocombustibles de primera generación es la disponibilidad de materias primas sin comprometer la seguridad alimentaria ni provocar impactos ambientales adversos. Según el *Global Bioenergy Statistics Report 2024*, la producción de etanol sigue dependiendo en gran medida de cultivos alimentarios: en 2023, el maíz en EE. UU. y la caña de azúcar en Brasil concentraron alrededor del 80 % de la producción mundial (116 mil millones de litros). De forma análoga, el biodiésel —casi 50 mil millones de litros en 2023— se elaboró principalmente a partir de aceites vegetales, con Indonesia, la Unión Europea, Brasil y EE. UU. como productores líderes. Esta dependencia de insumos agrícolas y aceites comestibles ha alimentado la conocida tensión “food vs. fuel”, lo que ha impulsado la investigación y desarrollo hacia materias primas de segunda generación, como residuos agrícolas, aceites usados y cultivos no alimentarios.

Los biocombustibles de segunda generación, basados en residuos y biomasa lignocelulósica, han logrado avances técnicos significativos, aunque su plena comercialización continúa enfrentando importantes barreras. En el caso del biodiésel, se han consolidado procesos para valorizar aceites de cocina usados (UCO) y grasas residuales, que ya representan más del 20 % de las materias primas empleadas en la producción global de biodiésel y diésel renovable (Farmdoc Daily, 2023). A nivel mundial, alrededor del 80 % del UCO recolectado se destina directamente a biocombustibles, lo que evidencia su creciente importancia como insumo estratégico (Clean Fuels Alliance, 2023). Sin embargo, su expansión requiere marcos regulatorios sólidos que promuevan esquemas de recolección masiva y cadenas logísticas eficientes (por ejemplo, la captura sistemática de aceites domésticos e industriales). En bioetanol celulósico, los avances en tecnologías de pretratamiento y biocatálisis han mejorado los rendimientos y reducido los costos en la última década; aun así, el costo por litro se mantiene por encima del etanol

convencional en la mayoría de los contextos. Las pocas plantas comerciales en operación demuestran que el etanol de residuos puede generar reducciones sustanciales de GEI, aunque su rentabilidad sigue dependiendo de incentivos regulatorios y económicos, como los créditos D3 RIN en Estados Unidos o las metas específicas de biocombustibles avanzados en la Unión Europea.

La introducción de catalizadores heterogéneos para la producción de biodiesel, como óxidos mixtos y zeolitas, y de enzimas inmovilizadas, ha permitido procesar materias primas de baja calidad con menos etapas de purificación. No obstante, su adopción industrial aún es limitada debido a los costos y a la estabilidad de los sistemas catalíticos. En el caso del bioetanol, la ingeniería genética ha dado lugar a levaduras capaces de fermentar pentosas y tolerar inhibidores, superando uno de los principales cuellos de botella del etanol celulósico. Asimismo, la producción recombinante a gran escala ha permitido reducir los costos enzimáticos. Estas innovaciones acercan a los biocombustibles de segunda generación a la competitividad frente a sus equivalentes fósiles.

El desempeño ambiental de biodiésel y bioetanol depende en gran medida de la cadena productiva empleada. Cuando se producen a partir de residuos o cultivos eficientes, pueden lograr reducciones sustanciales de gases de efecto invernadero (50–90 % en comparación con los combustibles fósiles) y menores emisiones de contaminantes locales como material particulado, azufre y monóxido de carbono. Sin embargo, bajo escenarios de cambio indirecto de uso de suelo desfavorables, como la deforestación para expandir palma aceitera o soy, el balance de carbono puede volverse negativo. De allí la relevancia de los esquemas de certificación de sostenibilidad y de límites regulatorios, como el 7 % establecido por la Directiva de Energías Renovables II (RED II) para cultivos alimentarios. Los biocombustibles no son intrínsecamente “verdes”, su desempeño ambiental depende de cómo y dónde se producen. Por ello, las políticas deben priorizar rutas con beneficios comprobados (por ejemplo, residuos y cultivos en tierras degradadas) y restringir aquellas con alto impacto negativo.

La tendencia actual es hacia la conversión de plantas en verdaderas biorrefinerías. Un ingenio azucarero moderno puede producir simultáneamente azúcar, etanol, electricidad a partir de bagazo y, potencialmente, biogás o productos químicos. De manera análoga, una planta de biodiésel puede incorporar la producción de glicerina refinada, jabones o incluso combustibles sostenibles de aviación mediante coprocesos. Esta integración favorece la economía circular y refuerza la resiliencia económica de los proyectos. Además, se observa una creciente convergencia con otros sectores: el etanol se utiliza como insumo para bioplásticos y combustibles de aviación, mientras que los aceites pueden hidrorrefinarse para producir diésel renovable (HVO). En este contexto, el biodiésel y el bioetanol han dejado de ser combustibles aislados para convertirse en componentes estratégicos de un ecosistema bioeconómico en expansión.

La evidencia muestra que los principales casos de éxito, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea e Indonesia, se explican por la existencia de mandatos de mezcla claros, incentivos fiscales y financiamiento a la I+D, que permitieron consolidar la industria. En contraste, la ausencia de políticas estables o los cambios regulatorios abruptos han limitado proyectos prometedores, como ocurrió en Chile, donde pese a avances científicos hace más de una década no se consolidó una industria por falta de un mandato de mezcla y estímulos adecuados. Las políticas también deben adaptarse a los nuevos desafíos, incorporando metas específicas para biocombustibles avanzados y considerando a los emergentes, como los combustibles sostenibles para aviación, SAF. Un buen diseño

regulatorio no solo fomenta el uso de residuos y materias primas sostenibles, sino que también previene efectos indeseados, como la importación de biocombustibles de origen dudoso.

En conclusión, el biodiésel y el bioetanol han demostrado ser instrumentos efectivos para reducir emisiones y diversificar la matriz energética, aunque no constituyen una solución única. Su aporte debe entenderse como parte de una estrategia integral de sostenibilidad, que combine eficiencia tecnológica con una producción responsable y trazable. Las próximas décadas serán decisivas para consolidar los biocombustibles avanzados: si las innovaciones continúan y las políticas de apoyo se mantienen estables y ambiciosas, estos combustibles podrán desempeñar un papel relevante —aunque no exclusivo— en la descarbonización del transporte. Su contribución será especialmente valiosa en sectores de difícil electrificación, como la aviación, el transporte marítimo y la carga pesada, así como en regiones donde ofrecen beneficios adicionales en términos de desarrollo rural y seguridad energética.

6. Recomendaciones por ámbitos

6.1. Investigación y desarrollo (I+D) tecnológico

6.1.1. Catalizadores y procesos de biodiésel

Es prioritario fomentar investigaciones en catalizadores heterogéneos más resistentes e integrales, capaces de procesar aceites con alta acidez sin etapas de pretratamiento, incluyendo nanocatalizadores y materiales bifuncionales. Asimismo, resulta clave potenciar estudios de intensificación de procesos, como microreactores, ultrasonido y microondas, evaluados a escala piloto, con el fin de validar su viabilidad industrial, dado que numerosos ensayos en laboratorio ya han mostrado mejoras sustanciales en eficiencia y rendimiento. Otro frente de innovación corresponde al desarrollo de técnicas de separación avanzadas (p. ej., membranas selectivas, adsorbentes de alta capacidad) que permitan remover impurezas del biodiésel minimizando el consumo de agua y la generación de efluentes. Paralelamente, la expansión de la I+D en enzimas lipasas para la producción de biodiésel ofrece un camino hacia procesos más sostenibles: aunque actualmente su elevado costo limita la aplicación a gran escala, los avances en biología sintética y enzimología podrían dar lugar a biocatalizadores más económicos y robustos, capaces de habilitar rutas limpias, sin reactivos químicos agresivos, para la obtención de biodiésel de alta pureza.

6.1.2. Catalizadores y procesos de biodiésel

Es fundamental profundizar en la ingeniería de levaduras y bacterias para desarrollar cepas “ómnibus”, capaces de consumir de manera eficiente múltiples sustratos (azúcares C5 y C6, e incluso syngas) y de mantener un buen desempeño en condiciones industriales exigentes, como temperaturas superiores a 35 °C o la presencia de inhibidores. Este avance requiere la aplicación de herramientas modernas como CRISPR/Cas9 para la edición dirigida de vías metabólicas, complementadas con estrategias de evolución adaptativa en biorreactores para seleccionar fenotipos más robustos. Paralelamente, se debe apoyar la investigación en nuevos métodos de pretratamiento de biomasa lignocelulósica que reduzcan los costos y la formación de compuestos inhibidores. Ejemplos destacados incluyen el uso de líquidos iónicos reciclables y enfoques biológicos combinados, donde enzimas o microorganismos especializados degradan la lignina antes de la hidrólisis

química. Finalmente, resulta prioritario llevar los pretratamientos más prometedores a escala piloto, con el fin de generar datos de escalabilidad y viabilidad industrial que permitan superar la actual brecha entre laboratorio y aplicación comercial.

6.1.3. Biocombustibles de tercera generación

Es prioritario invertir en programas de investigación sobre el cultivo de microalgas y macroalgas para bioenergía, con un enfoque integral que abarque tanto la mejora genética de cepas con alto contenido de lípidos o carbohidratos como la optimización de fotobiorreactores y sistemas de cultivo en mar abierto, junto con estrategias eficientes de recolección y procesamiento de la biomasa algal. Paralelamente, resulta esencial explorar rutas emergentes e innovadoras, como la fermentación de gases (CO_2 , H_2) mediante microorganismos, orientada a la producción de etanol y otros biocombustibles. Esta aproximación ofrece un valor estratégico al posibilitar el aprovechamiento directo de CO_2 capturado en procesos industriales, integrando sinergias entre biotecnología y electroquímica para avanzar hacia una economía circular y de bajas emisiones.

6.1.4. Biorrefinerías integrales

Es fundamental promover proyectos demostrativos de biorrefinerías integradas, capaces de combinar múltiples procesos en un mismo sitio productivo. Ejemplos de ello incluyen la producción simultánea de biodiésel y bioetanol a partir de diferentes fracciones de un mismo cultivo, como oleaginosas que aporten aceite para biodiésel y azúcares residuales para fermentación; o esquemas de etanol celulósico con cogeneración eléctrica y valorización de lignina en productos bioquímicos de alto valor. Este tipo de integraciones tiene el potencial de mejorar de manera significativa la rentabilidad global y la eficiencia en el uso de la biomasa. Para su implementación, resulta estratégico impulsar esquemas de financiamiento público-privado destinados a plantas piloto integradas, capaces de validar estos conceptos bajo condiciones reales de operación.

6.2. Políticas públicas y marcos regulatorios

6.2.1. Mandatos de mezcla progresivos y diferenciados

Es clave establecer objetivos de incorporación de biocombustibles a mediano y largo plazo que otorguen certidumbre y estabilidad al sector. Idealmente, estos mandatos deberían ser diferenciados por generación, incluyendo una fracción mínima obligatoria de biocombustibles avanzados (2G) dentro de la cuota global, en línea con la subcuota del 3,5 % establecida por la Directiva de Energías Renovables II (RED II) en la Unión Europea. Este enfoque no solo estimularía la demanda de combustibles avanzados, sino que también enviaría una señal clara al mercado para incentivar nuevas inversiones en su desarrollo y producción. Las trayectorias de incorporación deben definirse como graduales pero firmes, por ejemplo, con incrementos del 1 % cada dos años, de modo que permitan la adaptación del sector sin generar disrupciones abruptas.

6.2.2. Incentivos fiscales y financieros focalizados

Es recomendable mantener o implementar incentivos específicos que favorezcan el uso de materias primas residuales o cultivos no alimentarios. Ejemplos de ello son exenciones impositivas diferenciadas o la asignación de créditos de carbono para biodiésel elaborado a partir de aceites usados o algas, en comparación con el producido a partir de aceite de

soya. De manera análoga, instrumentos como créditos fiscales para la inversión en plantas de etanol celulósico o subvenciones destinadas a enzimas en las etapas iniciales de despliegue pueden contribuir a cerrar la brecha de costos y facilitar la adopción de tecnologías emergentes. No obstante, estas medidas deben diseñarse con carácter temporal y decreciente, de modo que acompañen la fase de maduración tecnológica y, al mismo tiempo, promuevan la competitividad intrínseca del sector a largo plazo.

6.2.3. Regulaciones de sustentabilidad estrictas

Es fundamental adoptar estándares de certificación de sostenibilidad para las materias primas, de manera que únicamente se contabilicen en las metas nacionales aquellos biocombustibles que cumplan con criterios estrictos de reducción de GEI, por ejemplo, un mínimo del 50 % en comparación con combustibles fósiles en la actualidad, aumentando progresivamente a 60–70 % hacia 2030, y con garantías de origen que eviten el uso de insumos provenientes de ecosistemas recientemente convertidos con alto valor de carbono o biodiversidad. Muchos países pueden apoyarse en los esquemas ya consolidados, como ISCC o las certificaciones de la Unión Europea, adaptándolos a su contexto específico. Este tipo de marcos regulatorios desalienta prácticas nocivas y eleva la credibilidad del biocombustible producido en los mercados internacionales. En paralelo, resulta clave fortalecer la trazabilidad de la cadena de suministro, incorporando herramientas digitales avanzadas, como sistemas basados en blockchain, que permitan auditar cada lote de biocombustible en términos de su origen y su huella ambiental.

6.2.4. Apoyo a pequeños productores y economías locales

Es estratégico diseñar políticas que integren a agricultores y pymes en la cadena de valor de los biocombustibles, promoviendo modelos inclusivos y descentralizados. En el caso del biodiésel, pueden impulsarse esquemas cooperativos donde agricultores cultiven oleaginosas no alimentarias en rotación y comercialicen el aceite a plantas locales de producción. De forma complementaria, los municipios podrían recolectar aceites usados y transformarlos en biodiésel para abastecer sus propias flotas, con apoyo técnico y financiero del Estado. Estas iniciativas requieren programas de capacitación y transferencia tecnológica, por lo que resulta recomendable establecer centros demostrativos regionales que actúen como nodos de innovación. Entre los beneficios esperados se incluyen la generación de empleo rural, la reducción de la pobreza y una menor concentración del mercado en grandes actores.

6.2.5. Adaptación normativa a nuevos usos

Es necesario actualizar las normas de calidad de combustibles para facilitar un uso más amplio de biocombustibles en condiciones reales. Un ejemplo es garantizar que las normas de diésel automotor contemplen mezclas más altas de FAME (B20, B30) en climas adecuados, o que las especificaciones de gasolina permitan mayores proporciones de etanol (E15, E20) en vehículos compatibles. De igual forma, es clave preparar un marco regulatorio para combustibles derivados, como el etanol destinado a aviación mediante la ruta *Alcohol-to-Jet (AtJ)* o el diésel renovable tipo HVO, incorporándolos formalmente en la definición de “biocombustibles” válidos para el cumplimiento de objetivos nacionales. Esta proactividad normativa reduce las barreras de entrada y evita retrasos cuando estas tecnologías alcancen madurez comercial.

6.3. Sector privado e inversión

6.3.1. Diversificación de portafolio energético

Las empresas de combustibles y del sector energético deben considerar a los biocombustibles como un componente estratégico dentro de su transición hacia energías limpias. En este sentido, resulta recomendable que las refinerías de petróleo incorporen unidades de coprocesamiento, como el hidrotratamiento de aceites vegetales junto con petróleo, para producir diésel renovable, mientras que las destilerías de etanol exploren la producción de bioetanol de segunda generación (2G) a partir de insumos locales, por ejemplo, bagazo en ingenios azucareros. Este enfoque permite aprovechar tanto la infraestructura existente como el conocimiento técnico acumulado. Casos como el de Neste, que evolucionó de refinería convencional a líder global en producción de HVO y SAF a partir de residuos, demuestran la viabilidad comercial de este modelo.

6.3.2. Alianzas y consorcios público-privados

Dado el elevado nivel de inversión requerido para escalar tecnologías de segunda y tercera generación, se recomienda promover la creación de consorcios que integren empresas, instituciones de investigación y gobiernos para compartir riesgos y costos. Un ejemplo concreto es el establecimiento de una planta demostrativa de etanol lignocelulósico de tamaño intermedio (10–20 ML/año) con financiamiento conjunto, cuyos aprendizajes técnicos y económicos puedan ser aprovechados por todos los socios para futuras instalaciones a escala comercial. Asimismo, las alianzas internacionales, articuladas a través de plataformas como IEA Bioenergy, pueden facilitar el intercambio de mejores prácticas y evitar la repetición de errores en diferentes contextos geográficos.

6.3.3. Economía circular y mercado de subproductos y coproductos

La rentabilidad de los biocombustibles puede incrementarse significativamente mediante la innovación en el aprovechamiento de subproductos y coproductos. La glicerina generada en la producción de biodiésel (subproducto), por ejemplo, puede transformarse en alcoholes, epóxidos u otros químicos de interés mediante plantas anexas de química verde; mientras que la lignina del etanol celulósico (otro subproducto) puede convertirse en materiales compuestos, carbón activado o incluso en aromáticos básicos. Identificar y consolidar estos mercados añade fuentes adicionales de ingresos que fortalecen la competitividad del biocombustible principal. Este ámbito abre también oportunidades para inversionistas y emprendedores, como start-ups dedicadas a convertir glicerol en nutraceuticos o lignina en biopolioles para espumas, que contribuyen al desarrollo de una bioeconomía diversificada y de alto valor agregado.

6.4. Aspectos sociales y de conocimiento público

6.4.1. Capacitación y desarrollo de capital humano

Resulta esencial formar profesionales y técnicos especializados en bioenergía, capaces de abordar los desafíos de una industria en expansión. Universidades e institutos técnicos deberían ofrecer programas y cursos enfocados en biocombustibles, que integren disciplinas como ingeniería de procesos, biotecnología industrial y agronomía energética. A su vez, los gobiernos pueden contribuir mediante becas e incentivos dirigidos a estas áreas estratégicas. Un capital humano sólido constituye la base para acelerar la adopción y adaptación de nuevas tecnologías en las industrias nacionales.

6.4.2. Sensibilización y transparencia

Es prioritario mejorar la comunicación hacia la sociedad sobre los beneficios y limitaciones reales de los biocombustibles, combatiendo percepciones erróneas. Campañas informativas podrían destacar, por ejemplo, cómo el biodiésel producido a partir de aceite usado transforma un residuo contaminante en energía limpia de origen local, o cómo el etanol contribuye al sustento de comunidades agrícolas. Al mismo tiempo, es indispensable mantener la transparencia, evitando exagerar beneficios y reconociendo que los biocombustibles no resuelven por sí solos el cambio climático, aunque constituyen un componente relevante del portafolio energético sostenible. Una ciudadanía informada está en mejores condiciones de aceptar y respaldar políticas públicas en este ámbito.

6.4.3. Consideraciones en países específicos

Cada nación debe analizar sus ventajas comparativas para definir una estrategia coherente en biocombustibles. En el caso de Chile, con recursos agrícolas limitados, la prioridad debería centrarse en la producción a partir de residuos forestales y urbanos, así como en el desarrollo de biocombustibles de algas o la importación estratégica desde países vecinos. Brasil, en cambio, puede aprovechar su experiencia consolidada en etanol de caña para expandir su liderazgo mediante la exportación de conocimientos y excedentes de etanol, incluso orientados hacia la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF) con mayor valor agregado. Países con industrias oleoquímicas desarrolladas tienen la oportunidad de avanzar en diésel renovable (HVO). En definitiva, las recomendaciones deben adaptarse al contexto local, evitando enfoques uniformes que no reflejen las particularidades de cada territorio.

En síntesis, el biodiésel y el bioetanol han recorrido un camino significativo de desarrollo, pero aún disponen de amplio margen para innovar y avanzar en sostenibilidad. La implementación de las recomendaciones planteadas, fortalecer la I+D, ajustar políticas inteligentes, e involucrar activamente al sector privado y a la sociedad, permitirá maximizar su contribución positiva. Su papel debe entenderse como complementario y no excluyente respecto de otras soluciones energéticas limpias, en el marco de la transición hacia un sistema de transporte global que, hacia 2050, sea sustancialmente más bajo en carbono, reduzca los contaminantes locales y, al mismo tiempo, impulse un desarrollo rural e industrial sostenible.

Agradecimientos: Durante la preparación de este manuscrito, los autores utilizaron la herramienta ChatGPT (OpenAI, versión 2025) con el propósito de realizar correcciones gramaticales y ortográficas. El contenido generado fue cuidadosamente revisado y editado por el autor.

Conflictos de Interés: El autor declara que no existen conflictos de interés. Este trabajo fue realizado de manera independiente, sin financiamiento externo, y responde a un interés personal en la temática abordada. Su publicación busca contribuir a la difusión de esta área del conocimiento.

Abreviaciones: Las siguientes abreviaciones son utilizadas en este manuscrito:

ANP – Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

AtJ – Alcohol-to-Jet

Bxx – Mezcla de biodiésel en diésel fósil (ej. B20 = 20 % biodiésel, 80 % diésel)

CBIO – Crédito de Descarbonización (Brasil, RenovaBio)

CBP – Consolidated Bioprocessing

DDGS – *Dried Distillers Grains with Solubles* (granos de destilería con solubles secos)

DES – Disolventes Eutécticos Profundos (*Deep Eutectic Solvents*)

Eyy – Mezcla de etanol en gasolina (ej. E10 = 10 % etanol, 90 % gasolina)
EPA – U.S. Environmental Protection Agency
FAEE – Ésteres etílicos de ácidos grasos (*Fatty Acid Ethyl Esters*)
FAME – Ésteres metílicos de ácidos grasos (*Fatty Acid Methyl Esters*)
FFA – Ácidos grasos libres (*Free Fatty Acids*)
GEI – Gases de efecto invernadero
HVO – *Hydrotreated Vegetable Oil* (diésel renovable)
ILUC – Cambio indirecto de uso de suelo (*Indirect Land Use Change*)
IPCC – Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
IRENA – International Renewable Energy Agency
ISCC – International Sustainability and Carbon Certification
LUC – Cambio de uso de suelo (*Land Use Change*)
MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Brasil)
PBAT – Polibutirato Adipato Tereftalato
RED II – Directiva de Energías Renovables II (UE)
RFS – *Renewable Fuel Standard* (EE. UU.)
SAF – Combustibles sostenibles de aviación (*Sustainable Aviation Fuels*)
SSF – Sacarificación y fermentación simultánea (*Simultaneous Saccharification and Fermentation*)
TAG – Triacilglicérido
UCO – Aceite de cocina usado (*Used Cooking Oil*)
WBA – World Bioenergy Association

7. Bibliografía

- Aakko-Saksa, P. T., et al. (2023). Reduction in greenhouse gas and other emissions from ship engines: Current trends and future options. *Progress in Energy and Combustion Science*, 94, 101055. <https://doi.org/10.1016/j.pecs.2022.101055>
- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). (2025, 25 de julio). *ANP ajusta especificações da gasolina para garantir qualidade com aumento da mistura de etanol (E30)*. https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/e30
- Almeida Benalcázar, E., Noorman, H., Maciel Filho, R., & Posada, J. A. (2022). Decarbonizing ethanol production via gas fermentation: Impact of the CO/H₂/CO₂ mix source on greenhouse gas emissions and production costs. *Computers & Chemical Engineering*, 159. <https://doi.org/10.1016/j.compchemeng.2022.107670>
- ANP. (2025, 21 de agosto). *ANP divulga orientações devido à chegada do E30 e B15*. https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/revendedores-de-combustiveis-anp-divulga-orientacoes-devido-a-chegada-do-e30-e-b15
- Bankovic-Ilic, I., & Miladinovic, M. (2023). Advances in biodiesel production research. *Hemijaska Industrija*, 77(1), 1-3. <https://doi.org/10.2298/HEMIND230403010M>
- Brandão, M. (2022). Indirect effects negate global climate change mitigation potential of biofuels. *Frontiers in Climate*, Article 814052. <https://doi.org/10.3389/fclim.2022.814052>
- Brasil. (1993). *Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993*. Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8723.htm
- Brasil. (2017). *Lei Nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017 (RenovaBio)*. Diário Oficial da União.
- Bravo-Fritz, C. P., Sáez-Navarrete, C. A., Herrera-Zepelin, L. A., & Varas-Concha, F. (2016). Multi-scenario energy-economic evaluation for a biorefinery based on microalgae biomass with application of anaerobic digestion. *Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts*, 16, 292-307. <https://doi.org/10.1016/j.algal.2016.03.028>
- Bravo-Fritz, C. P., Sáez-Navarrete, C. A., Zepelin, L. A. H., & Cea, R. G. (2015). Site selection for microalgae farming on an industrial scale in Chile. *Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts*, 11, 343-349. <https://doi.org/10.1016/j.algal.2015.07.012>
- Burov, E. A., Ivanova, L. V., Koshelev, V. N., & Adam, T. A. (2023). Additives to Biodiesel Fuels. *Chemistry and Technology of Fuels and Oils*, 59(5), 998-1002. <https://doi.org/10.1007/s10553-023-01611-8> , EarlyAccessDate = DEC 2023
- Casa Civil - Governo do Brasil. (2015, 4 de março). *Governo anuncia elevação da mistura de etanol na gasolina a 27%*. <https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2015/marco/mistura-de-etanol-na-gasolina-sera-de-27-a-partir-de-16-de-marco>
- Chen, Y., Nie, X., Ye, J., Wang, Y., Chen, J., & Xu, J. (2021). Biodiesel from Microorganisms: A Review. *Energy Technology*, 9(10). <https://doi.org/10.1002/ente.202001053> , EarlyAccessDate = SEP 2021 , Article-Number = 2001053
- Chisti, Y. (2007). Biodiesel from microalgae. *Biotechnol Adv*, 25(3), 294-306. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2007.02.001>
- Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) – MME. (2025, 25 de junho). *Resolução nº 9/2025 (E30)*. Página de resoluções: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/conselhos-e-comites/cnpe/resolucoes-do-cnpe/2025> ; DOU: 2 jul 2025.
- Elgharbawy, A., Al-Rowaili, F. N., Zaher, F. A., Al-Mutairi, E. M., & Altamimi, R. M. (2021). Biodiesel production technologies: Review. *Journal of the Chilean Chemical Society*, 66(1), 5098–5109. <https://doi.org/10.4067/S0717-97072021000105098>

- European Parliament & Council. (2018). *Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources (RED II)*. Official Journal of the European Union, L 328, 82–209.
- Clean Fuels Alliance. (2023). *GlobalData UCO supply outlook*. https://cleanfuels.org/wp-content/uploads/GlobalData_UCO-Supply-Outlook_Sep2023.pdf
- Farmdoc Daily. (2023). *Renewable diesel and biodiesel feedstock trends over 2011–2022*. University of Illinois. <https://farmdocdaily.illinois.edu/2023/05/renewable-diesel-and-biodiesel-feedstock-trends-over-2011-2022.html>
- Gasparatos, A., Borzoni, M., & Abramovay, R. (2012). *The Brazilian bioethanol and biodiesel programs: Drivers, policies, and impacts*. In A. Gasparatos & P. Stromberg (Eds.), *Socioeconomic and environmental impacts of biofuels*. Cambridge University Press. (Sustenta el rango E10–E22 en 1976–1992).
- Erisman, J. W., van Grinsven, H., Leip, A., Mosier, A., & Bleeker, A. (2009). Nitrogen and biofuels; an overview of the current state of knowledge. *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, 86(2), 211–223. <https://doi.org/10.1007/s10705-009-9285-4>
- Han, J., Tao, L., & Wang, M. (2017). Well-to-wake analysis of ethanol-to-jet and sugar-to-jet pathways. *Biotechnol Biofuels*, 10, 21. <https://doi.org/10.1186/s13068-017-0698-z>
- Heijstra, B. D., Leang, C., & Juminaga, A. (2017). Gas fermentation: cellular engineering possibilities and scale up. *Microb Cell Fact*, 16(1), 60. <https://doi.org/10.1186/s12934-017-0676-y>
- International Energy Agency. (2022). *Transport biofuels – Renewables 2022, analysis*. <https://www.iea.org/reports/renewables-2022/transport-biofuels>
- International Energy Agency (IEA). (2021). *Renewables 2021: Analysis and forecast to 2026*.
- International Renewable Energy Agency (IRENA). (2022). *Global biofuels outlook: Biofuels for a 1.5°C world*.
- Lagi, M., Bar-Yam, Y., Bertrand, K. Z., & Bar-Yam, Y. (2011). The food crises: A quantitative model of food prices including speculators and ethanol conversion [Preprint]. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/1109.4859>
- Liang, M. S. (2021). Assessing emission and power tradeoffs of biodiesel and n-butanol in diesel blends for fuel sustainability. *Fuel*, 283, 118861. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2020.118861>
- Merfort, L., Bauer, N., Humpenöder, F., Klein, D., Strefler, J., Popp, A., Luderer, G., & Kriegler, E. (2023). State of global land regulation inadequate to control biofuel land-use-change emissions. *Nature Climate Change*, 13(7), 610–612. <https://doi.org/10.1038/s41558-023-01711-7>
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). (2015, 5 de março). *Portaria nº 75/2015 (fixa o percentual obrigatório de etanol anidro)*. <https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=281775>
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). (2020). *RenovaBio: Política Nacional de Biocombustíveis*.
- Niju, S., Sriram, K., Prabhu, S. V., Abo, L. D., Jayakumar, M., Emanu, A. N., Saminathan, S., & Baskar, G. (2025). Microalgal Biomass as Renewable, Sustainable, and Peerless Biorefinery Resource for Bioenergy Production: A Narrative Overview. *Waste and Biomass Valorization*. <https://doi.org/10.1007/s12649-025-03250-y>
- Office International des Statistiques. (2023, enero 31). Only 8% of global crop land used for biofuels. *OFI Magazine*. <https://www.ofimagazine.com/news/only-8-of-global-crop-land-used-for-biofuels>
- Peters, M. A., Alves, C. T., & Onwudili, J. A. (2023). A Review of Current and Emerging Production Technologies for Biomass-Derived Sustainable Aviation Fuels. *Energies*, 16(16). <https://doi.org/10.3390/en16166100>
- Rezende, M. J. C., de Lima, A. L., Silva, B. V., Mota, C. J. A., Torres, E. A., da Rocha, G. O., Cardozo, I. M. M., Costa, K. P., Guarieiro, L. L. N., Pereira, P. A. P., Martinez, S., & de Andrade, J. B. (2021). Biodiesel: An Overview II. *Journal of the Brazilian Chemical Society*, 32(7), 1301–1344. <https://doi.org/10.21577/0103-5053.20210046>
- U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service (FAS). (2024, August 31). *Brazil: Biofuels Annual (BR2024-0022)*.

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Biofuels+Annual_Brasilia_Brazil_BR2024-0022.pdf apps.fas.usda.gov

U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2005). *Renewable Fuel Standard (RFS)*. Energy Policy Act of 2005.

U.S. Environmental Protection Agency (EPA). (2023). Renewable Fuel Standard Program: Standards for 2023–2025. Federal Register, 88(115), 39668–39764.

USDA Foreign Agricultural Service (FAS). (2023). *China: Biofuels Annual Report 2023*.

Wikimedia Commons. (s.f.). *Saccharomyces cerevisiae SEM* [Imagen, microscopía electrónica de barrido]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saccharomyces_cerevisiae_SEM.jpg

World Bioenergy Association. (2024). *Global bioenergy statistics report 2024* (11th ed.). World Bioenergy Association.

Xu, H., Ou, L., Hawkins, T. R., & Wang, M. (2022). Life cycle greenhouse gas emissions of biodiesel and renewable diesel production in the United States. *Environmental Science & Technology*, 56(12), 7890–7899.

<https://doi.org/10.1021/acs.est.2c00289>